

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

Година LVI

Београд 2009.

Број 3–4

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

821.163.41.09-31 Hadži Tančić S. (049.32)

821.163.41.09-31 Bratić R. (049.32)

821.163.41.09 Andrić I.

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

ИВО АНДРИЋ ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА Културолошка скица¹

Андрићево дело дотакло је на много начина питање сусрета Истока и Запада на Балкану, постављајући у исто време нова питања о овој цивилизацијској граници и њеној природи. Где се тачно Андрић, као човек, научник, дипломата и књижевник, налазио у том балканском мљеу, није лако одговорити, и тај одговор, свакако, није једностран. Низ књижевних критика са различитих аспеката и у различитим временима даје вредне анализе о питању заступљености Истока и Запада у Андрићевим делима. Оне неретко указују и на саму релативност културолошких појмова Исток и Запад.

Кључне речи: Иво Андрић, Балкан, поезика, књижевна критика, ислам – хришћанство, Исток – Запад.

Много је различитих „истока“ и „запада“ у животу и раду Иве Андрића, српског књижевника и нобеловца. Ту су се нашли Византија и Рим, православље и католичанство, исламски Исток и хришћански Запад, Балкан и Европа. Циљ овог прилога је да у основним цртама представи ове различите супротстављености које су садржане у Андрићевом животу и раду,² трагајући у исто време и за одго-

¹ Ово је шира верзија реферата поднетог на међународном научном скупу Serbia, Central & Eastern Europe, the Balkans and Korea (The 9th International Conference of KACEEBS), одржаном у Београду, на Филолошком факултету, од 13. до 16. јула 2009. год.

² Низ књижевних критика са различитих аспеката и у различитим временима даје вредне анализе о питању заступљености Истока и Запада у Андрићевим делима. У овом раду се посебно ослањам на два прилога, супротстављена по многим критеријима, настала из пера Исидоре Секулић

ворима на питање колико је Андрић својим приступима овом питању био близак европским интелектуалцима свог времена.³

1. Андрић од ђака до дипломате и књижевника

Иво Андрић је рођен 1892. год. у Босни и Херцеговини (Травник), у једној од тадашњих аустроугарских провинција. У Сарајеву је завршио Велику гимназију. Ту је био и председник Друштва српско-хрватске омладине (касније названог Млада Босна),⁴ чији је панславистички програм тежио разбијању аустроугарске државе и уједињењу Јужних Словена под окриљем тада већ слободне Србије. Завичајна Босна (најпре вековима турска, а затим од друге половине XIX века аустроугарска), као духовни ентитет узникао на цивилизацијској размеђи између Истока и Запада, тематски је нашла пуно места у Андрићевим делима.

Као европски студент, политички ангажован интелектуалац (Загреб, Беч, Краков), а касније и југословенски дипломата у европским земљама (Грац, Рим, Трст, Берлин), Андрић је имао прилике да добро упозна европски дух, посебно дух Западне Европе. Ипак, као политички дисидент и припадник револуционарног покрета Млада Босна, готово све време Првог светског рата проводи у аустроугарским затворима (Словенија, Хрватска), као и у кућном притвору у селу Овчареву код Травника, у фратарској средини (Брајовић 2004: 69). Већ 1919. год., након пропасти Аустроугарске и стварања југословенске краљевине, Андрић прелази у Београд. У Београду се ставља у дипломатску службу нове, југословенске државе, где ће службовати до почетка Другог светског рата, паралелно се бавећи и књижевним радом. Југословенску монархију Андрић је видео као могућност да се део јужнословенских народа, кроз форму сопствене државе, коначно ослободи негативног наслеђа вишевековне турске владавине и врати у европску цивилизацију. Такву наду у Краљевину Југославију полагали су и слободоумни европски интелектуалци (исп. Vest 2008: 457).

Други светски рат Андрић проводи у Београду, а већ 1945. год., по завршетку рата, објављује романе *На Дрини ћуприја*, *Травничка хроника* и *Госпођица*. Следеће године постаје редовни члан Српске академије наука. Савез књижевника Југославије кандидује га 1958. године (као и М. Крлежу, са хрватске стране) за Нобелову награду (Брајовић 2004: 164, 155). За дело *На Дрини ћуприја* 1961.

(1923) и Тихјанг Ким (1998). Другачије је заснована књига сличног наслова (Hawkesworth 1984), која ми је била доступна у интернет-издању.

³ У ту сврху укључујем у анализу књигу Ребеке Вест (Rebecca West, 1892–1983), познате књижевнице и путописца, ирско-шкотског порекла, објављену под насловом *Црно јагње и сиви соко* (Vest 2008), као и радове Швајцарца Арчибалда Рајса (Archibald Rudolph Reiss, 1875–1929), на које сам се имао прилике осврнути (Радић 2005).

⁴ Почетком XX в., и следећих деценија, термин *српски*, углавном из политичких разлога, у српским областима уступа место термину *српско(-)хрватски*.

год. Андрић добија Нобелову награду (исп. Kim / Radić 2009).⁵ Андрић је био почасни доктор Универзитета у Београду, а своју књижевну заоставштину завештао је Српској академији наука и уметности. Његова вишедеценијска непосредна везаност за Београд и Србију оставиће трајни печат на његов живот и рад, како сам каже, „не само у формалном погледу него и суштински“ (према Поповић 1991: 91). У ово се укључују и књижевне теме из београдске средине, али и рано прихватање екавског књижевнојезичког идиома, као обележја књижевне традиције источних Срба (Радић 2007). Међу основним карактеристикама Андрићевог књижевног дела обично се издвајају: „завичајно босанско тло, српска књижевна традиција, југословенска политичка идеологија његове генерације“ (Деретић 1983: 559).

2. Андрић као историчар

Као балкански интелектуалац и књижевник, Андрић је тежио да проникне у све битне културолошке одлике источне и западне цивилизације, посебно супротстављених и укрштених у дугом средњовековном периоду у области његове родне Босне. Познат је његов рад на проучавању турских историјских извора, посебно исламске религије и њеног утицаја на Босну. У својој докторској дисертацији, *Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владавине* (исп. Андрић 1995), одбрањеној у Грацу 1924. год., он се посебно позабавио овом темом. Иако, уопштено узевши, научне оцене Андрићеве дисертације нису високе, пажњу и даље привлаче идеолошке рефлексije овог дела, али и идеолошке прилике у којима делују њени оцењивачи.⁶

Већ у првом поглављу своје дисертације (*Предисторија. Духовни живот у Босни пре турског освајања*), Андрић посвећује доста пажње религији старобосанских богумила, који су дуго кроз средњи век имали посебну верску организацију. Ова организација (тзв. босанска црква) била је супротстављена и католичкој и православној цркви, негујући једну врсту дуалистичког веровања, пореклом са Блиског истока.⁷ Ово „источњачко порекло и снажна искључивост богумилства“ били су једна од првих препрека „продирању западњачких цивилизаторских утицаја“ (Андрић 1995: 10). Андрић учачава и да поједине одлике које источњачки освајач затим доноси у Босну падају на плодно тло, односно

⁵ Југословенска јавност, „пре свих српска“, топло је поздравила овај догађај (Поповић 1991: 104).

⁶ Дисертација је одбрањена у Аустрији, ускоро после распада Аустроугарске и у време формирања Краљевине Југославије, а Андрић је брани као млади југословенски дипломата. У доцнијој, комунистичкој Југославији она није била пожељно штиво, те је преведена и објављена тек 1982. год., после смрти Јосипа Броза.

⁷ Ова вера је у појединим сегментима морала бити блиска старој паганској вери Словена, о чему говори и Андрић (1995: 19). Уосталом, и лингвисти су показали да су у далекој, прасловенској перспективи, управо на плану религије, Словени били ближи Истоку него Западу (Трубешкој 2004: 85–89).

често бивају подударне са духовним одликама домаћег становништва. Јер, осим Турака, „културно уздизање раје спречавали су нетрпељивост и необично конзервативан дух домаћег муслиманског елемента“, а тај „нездрави конзервативизам богумилских потомака (...) испољавао се све до најновијих времена“ (Исто: 45). Такав менталитет босанског муслиманског становништва, истиче Андрић, нашао се временом и у супротности са реформама спровођеним у самој Турској (Исто). Ту трагичну расположеност дела балканских муслимана између Европе и Азије, као и њихову немоћ да схвате да су их се временом „Турци из Турске потпуно одрекли“, бележе и западноевропски путописци (Vest 2008: 793).⁸

Андрића је нарочито занимао историјски период у Босни када је ионако отежан успон хришћанства био потиснут инвазијом Турака и снажним процесима исламизације. Разматрајући одразе турске владавине на живот у Босни, он ће констатовати да је овај источњачки освајач „европском човечанству нанео рану“ (Андрић 1995: 5) и трајно повукао „мрачну линију раздвајања“ између Балкана и Европе (Исто: 19). Много је реченица и израза из Андрићеве дисертације који илуструју овакав ауторов став. Ислам је, тако, по аутору, „нартљивац са Истока“ (21), који Босну ставља у „јарам Истока“ и ојачава „стеновити зид“ између Босне и Европе (Исто: 19). То је „зид раздвајања“ који је поделио „српско-хрватски расни и језички комплекс у два дела“ и који „притискује до у далеку будућност“ (Исто: 26). Ову религију доносе на Балкан Турци, један „азијатски ратнички народ“, „освајачки народ, туђ по вери, духу и раси“ (Исто: 25). Он негује „слепо послушност“ и веру која „досеже до фанатизма“ (22), а утицај његове владавине на Босну и остале области био је „апсолутно негативан“ и довео је „до назатка у сваком погледу“ (Исто: 50). Зато се и духовни живот исламизираниог босанског становништва, пише Андрић, „скаменио (...) у облицима туђе религије и непознатог језика“ (85), те је и у области културе и просвете деловање ислама овде било „крајње спутавајуће и неплодно“ (Исто: 86).⁹ Овако песимистички и рески тонови могли су се забележити и у делима појединих европских интелектуалаца. „Турци су упропастили Балкан, разорили су га до те мере да је питање да ли ће последице икада бити отклоњене“, пише Р. Вест (2008: 798).

На другој страни, чини се да је Андрић као интелектуалац и сам био повремено растрзан између балканских и европских вредности, не прихватајући олако поједине тековине европског друштва. У том смислу је, на пример, за разлику од његових симпатија према католичком фрањевачком реду у Босни, – видан његов негативан однос према римском католицизму и „католичкој пропаганди“ (Андрић 1995: 19). У једном писму из 1920. год., јављајући се својој пријатељици

⁸ Новији друштвеноисторијски процеси, под плаштом савременог глобализма, можда ће и на овом плану вратити понешто од старих политичких концепата.

⁹ У својим истраживањима Андрић уочава многа законом прописана ограничења која су отежавала живот хришћана под Турском. Међу тим различитим законима нашли су се и они који прописују чак и боју и врсту одеће коју треба да носе хришћани у Турској (Андрић 1995: 38), што је, нпр., битно одударало од светле и разнобојне одеће која се носила на српском средњовековном двору (исп. Vest 2008: 649).

из Рима, Андрић ће католичку престоницу назвати „мрачним папинским гнездом“ (према Брајовић 2004: 84). Такав однос према Ватикану Андрић је можда наследио од босанских фрањеваца који су, како бележи у својој дисертацији, много пута устајали против „римске правде“ (Андрић 1995: 58, исп. 16). Овакав став према католичкој цркви аргументоваће и историјским подацима, на пример оним који говоре да је српски деспот Ђурађ Бранковић између савезништва са Мађаром Хуњадијем или турским султаном изабрао савезништво са султаном јер му је оно тада давало могућност да сачува своју православну веру (Исто: 21).¹⁰ (Историји ће већ бити добро познати бројни доцнији случајеви враћања српских избеглица из Аустроугарске назад у Србију, под турску власт.) Додуше, овакав Андрићев однос према Ватикану био је у сагласности са оним што налазимо и код једног броја тадашњих европских интелектуалаца. Тако ће и Р. Вест указати на погрешне потезе које је према православнима и богумилима спроводио Ватикан, уз закључак: „Да није било нетолеранције папске државе, Турска у Европи не би провела пет стотина година“ (Vest 2008: 236, исп. 192, 646). „Могуће је“ – наставља књижевница – „да је Рим уништио много више људских достигнућа од оних чије је стварање подстакао“ (Исто: 821). И А. Рајс, професор универзитета у Лозани, за време Првог светског рата критиковаће однос Рима према православним Србима „као јеретцима“ (према Радић 2005: 204). Само се на први поглед може учинити нелогичном чињеница да ова дела, као и Андрићева докторска дисертација, дуго нису могла бити доступна читаоцима у комунистичкој Југославији.

Из свега овог није тешко разумети повремено неповерење које се у српском народу јављало према Европи. Видно је био хладан однос Европе, посебно Енглеске, већ према ослободилачким покретима српског народа почетком XIX века.¹¹ Р. Вест ће забележити да су британски путописци између 1805. и 1914. год. самоуверено тврдили да су „Босанци и Херцеговци били у много бољем положају, најпре под Турцима, а потом под Аустријанцима, него слободни Срби“ (Vest 2008: 321, исп. 636). На овакве ставове критички се осврће и Андрић у својој дисертацији, критикујући мишљење двојице немачких историчара који сматрају позитивним турске утицаје на Јужне Словене – јер су их Турци „присилили на очајничку борбу за опстанак“ и помогли им „да се упознају с арапском и персијском радиношћу и вештином заната“ (Андрић 1995: 50). Овај последњи став Андрић сматра прихватљивим „једино за површног посматрача и за

¹⁰ Има података да су Турци, поред војне заштите и власништва над земљом, већ богумилима нудили „и потпуну верску слободу под условом да се броје као муслимани, а не као хришћани“ (Vest 2008: 236).

¹¹ Р. Вест бележи да у перцепцији Англо-Саксонаца „Балкан представља Блиски исток, или тачније један његов део“ (Vest 2008: 906). На то указују и бројна друга именована која Балкан смештају у посебну позицију између Истока и Запада. Поједина од њих долазе и са Истока, о чему говори и сам назив научног удружења које је организовало ову конференцију (Korean Association of Central and Eastern European and Balkan Studies).

љубитеља свега оног што је живописно и необично“ (Андрић 1995: 50).¹² Такав европски поглед на Балкан разумљив је само ако се пође од чврсто укоревених предрасуда о Балкану као симболу заосталог, примитивног и варварског, што је био и остао став већине европских интелектуалаца (исп. Todorova 1999: 15).

Но, ако је Европа сумњичаво гледала на устанке у Србији против турског ропства, бојећи се уплива неке треће велике силе (пре свега православне Русије), већина балканских Словена је у њима видела наду за своје ослобођење. У сваком случају, јасно је какав је однос према тим ослободилачким покретима морало имати српско становништво из суседних области, на пример из Босне,¹³ што је добро представљено и у Андрићевим књижевним делима (нпр. у роману *На Дрини ћуприја*, VI поглавље). Том становништву, које је с надом гледало у србијанске устанке, Андрић је прибројао и босанске католике-фрањевце који су увек били духом „на страни хришћанских ослободилаца“, иако су јавно увек морали „да показују супротно“ (Андрић 1995: 59). И Р. Вест ће у својим радовима подсетити на многе старе везе фрањеваца са средњовековном српском државом, на пример, када је реч о грађењу значајних српских средњовековних манастира (Vest 2008: 735), а на те везе ће се осврнути и каснији аутори (исп. Екмечић 1994: 130-131).

Постоји, дакле, пуно подударности између Андрићевих ставова изнетих у дисертацији и ставова Р. Вест која је оставила много путописних белешки управо из крајева „где се Азија срела са Европом“ (Vest 2008: 652). У њих спада, на пример, и став да су турске друштвене институције и обичаји „значили негацију сваке хришћанске културе“ (Андрић 1995: 25), односно да су Словени били свесни „да је хришћанство за људе боље од ислама“ (Vest 2008: 687); да је живот под Турцима био „суров и без икаквих прохтева вођен“ (Андрић 1995: 50), тј. значио својеврсну „деморализацију коју су Турци донели Европи“ (Vest 2008: 784); да је турска држава у економији, управи и војсци махом напредовала захваљујући странцима из редова покорених народа (Андрић 1995: 31, Vest 2008: 605); да су Срби и Хрвати у турско време били одвојени цивилизацијским „зидом раздвајања“ (Андрић 1995: 26), те да су „били приморани да сруше зид лажи између себе“ (Vest 2008: 680), итд.

¹² Ипак, таквих „љубитеља“ међу Европљанима није мало. Такав приступ европског посматрача Балкану имао сам и сам прилике да видим пре петнаестак година када су учесници Македонског семинара за стране слависте, углавном млади људи из европских земаља, били поведени у организовану посету Музеју савремених уметности у Скопљу. Већина семинариста радије се определила да посети цамију која се налазила у суседству.

¹³ Први попис становништва у Босни и Херцеговини 1879. год. међу хришћанима је забележио 43% православних и 18% католика (Екмечић 1994: 131). Последњих деценија Срби су чинили преко 30% становништва у Босни и Херцеговини (Vlahović 1984).

3. Андрићево књижевно дело

И Андрићев књижевни рад одражавао је његов интерес за питања цивилизацијских сукобљавања и укрштања на Балкану. Андрићеви књижевни тонови често су подударни са његовим историјским научноистраживачким опсервацијама. У књижевном есеју о српско-црногорском владика П.П. Његошу, Андрић истиче да сукоб Турака и Његошевог српског народа „није био само сукоб двеју вера, нација и раса, то је био судар двеју стихија, Истока и Запада“ (Андрић 1935: 15). За Његоша, владика и владара, „велико и моћно Османлијско Царство било /је/ уистину оличење пакла на земљи“, „оваплоћен принцип Зла“ против кога се Његош морао борити „без колебања и помирења, и без икакве наде у победу“ (Исто).¹⁴ Андрићева терминологија овде је готово истоветна оној из његове докторске дисертације: Са Истока долазе „дивље азијатске хорде“ (Исто: 16), које ће на Балкану изградити „крвави зид“ који је поделио исту националну целину (Исто: 15), итд.

У том сукобу цивилизација Андрић ће наслутити нове антрополошке укрштаје који се јављају код људи са границе. У есеју посвећеном Вуку Караџићу истаћи ће да је Караџић, као нико пре, представио тегобу и дивљину балканског живота, – „турску свирепост наших људи у међусобним односима, али накалемљену на нашу сентименталну плаховитост“ (Андрић 1946: 80). Управо на оваквом материјалу, писац ће интуицијом великог уметника трагати и за оном судбинском нити коју рађају такви друштвени односи. То је она „трагична двогубост која је разапињала Његоша“ (Андрић 1935: 21), борца против „дивљих азијатских хорди“, чију је исламску веру тада управо прихватао и део његовог народа. То је она „геометрија судбине“ (Исто: 31), чије је путање Андрић покушавао да ухвати у својим књижевним делима. Зато ће се у његовим делима лако наслућивати и једна исконска, митолошка компонента која ће се понекад преливати из једног књижевног дела у друго. У есеју о Његошу, Андрић ће црногорског владика представити „као каквог древног првосвештеника“ (Исто), готово исто онако како ће у роману *На Дрини ћуприја* представити српског попа Николу, коме намењује готово митолошку и покровитељствујућу улогу, јер он као да је свештеник „од искона, од древних времена кад још свет није ни био подељен на садашње вере и цркве“ (Андрић 1955: 149).

Тоновни који говоре о дубоким ранама на европској цивилизацији изазваним турским освајањем Цариграда, у далеко суптилнијем, па и уздржанијем виду наћи ће места и у Андрићевим књижевноуметничким темама (Аврамовић 1994). Писац је и овде преокупиран историјском несрећом народа са границе Истока и Запада, народа „који је остављен пред капијом цивилизације и за сва времена осуђен да носи на себи печат изгнанства“ (Палавестра 1991: 79). Том цивилизацијском темом у српској књижевности највише је био преокупиран

¹⁴ Овај етички принцип у српској историји Р. Вест ће издвојити на много места у својој књизи (2008: 685, 857–858 и др.).

управо Иво Андрић. Довољно је бацити летимичан поглед на Андрићеву прву приповетку, *Пут Алије Ђерзелеза*, па разумети колико је пишево око било неуморни фактограф спутаног живота хришћана у турском (муслиманском) ропству.

Андрићев проицљив дух тежи да открије и танане нијансе у културолошким разликама ових народа, добро препознате већ у његовој докторској дисертацији. Представљајући главни лик у роману *Госпођица*, он на економском плану, на пример, прати судар две концепције – источњачке, коју сматра спором и стихијном (исп. Андрић 1995: 45),¹⁵ и западњачке, оличене у лику главне јунакиње, предузимљиве особе од које чаршија зазира. Сличан однос Андрић ће у својим делима покушати да дочара и у вези са различитим приступом уметности. Појава европског сликара, и уопште сликања у муслиманској Босни, у роману *Травничка хроника*, неће бити у складу са учењем и филозофијом ислама, као ни са богумилством које осуђује слике и иконе (исп. Андрић 1995: 17).¹⁶ Писац ће у истом роману, кроз лик свог јунака, указати и на посебан однос Истока према смислу поезије и песника као својеврсних „дервиша и богомољаца што рецитују звучне стихове“, у вези с чим су поједини књижевни критичари исказали резерву (Ким 1998: 180; в. 4).

Но, тај оријентални живот у Босни одликовао се, пре свега, дотада непознатом, оријенталном суровошћу, начинима страдања и кажњавања који, сматра се, нису у тој мери, или у таквим облицима, карактерисали предосмански Балкан (исп. Vest 2008: 644-645, 647, 687). Можда је то навело Андрића да управо уз помоћ оваквих књижевних мотива покуша представити тај судар различитих цивилизација у оријенталној Босни, а пре свега „призоре људске бестијалности“, које писац „облачи у источњачко одело“ (Ким 1998: 33). Дobar пример за то је натуралистичка сцена кажњавања босанског Србина Радисава набијањем на колац, казном која је дотада била непозната словенском, тј. хришћанском свету. Иако су га његови пријатељи из Београда убеђивали да ублажи натуралистичке детаље описа ове сцене, Андрић их није послушао.

Андрић је посебну пажњу усмеравао према личним трагедијама и душевним саморазарањима везаним за сложене цивилизацијске сукобе на Балкану. Иако се ти тонови препознају и у његовим есејима (нпр. у оном о П.П. Његошу), они су посебно садржани у његовим романима. Писац је нарочито окупиран феноменом промене вере код својих јунака (конвертита), посебно историјских личности. Тако је и мост на Дрини код Вишеграда управо дело потурченог православног Србина, Мехмед-паше Соколовића, као што је и окрутни Андрићев јунак Омер-паша Латас родом православно Србин из Лике. Утолико је тај

¹⁵ Р. Вест о турској власти на Балкану пише: „Никада нису направили никакав економски програм који није био заснован на пуком отимању новца од поданика којима, за узврат, нису давали ништа“ (Vest 2008: 605).

¹⁶ Многи путописци истичу ову источњачку особину. Р. Вест описује клањање Шиптарамуслимана „за здравље“, пред иконама, у српском манастиру Дечани (Косово и Метохија), – иако „ислам забрањује приказивање људског лика“ (Vest 2008: 739).

унутарњи сукоб трагичнији када се пројектује на вањском плану и када се, на пример, идеја о мосту као врети Мехмед-пашине задужбине српском роду сучели са српским сељаком Радисавом који градњу моста доживљава као знак вишевековног присуства османлијског освајача и тлачитеља. Он тај мост доживљава као продужетак турске руке на Балкану, као средство за даља освајања. То је трагична слика још једне болне поделе унутар српског етничког ткива, поделе по верском критерију, која је, као ретко где на свету, повукла за собом све остале поделе.¹⁷

Али, и много касније, када се турска власт почела повлачити са Балкана, пошто је 1878. год. Аустроугарска добила мандат за окупацију Босне и Херцеговине, суровост је и даље владала Босном. На многим плановима, на пример аграрном, није дошло ни до каквог напретка у Босни, јер је Аустроугарска „свим средствима продужавала то парче средњег века усред Европе“ (Андрић 1961: 132), продубљујући тамошњу социјалну напетост. Тој теми Андрић је посветио приповетку *Прича о кмету Симану*, која указује на исте невоље домаћег становништва и под европским господарима. То подсећа на Тахир-бегове речи из *Травничке хронике* – о склоности хришћанске Европе да, где год прошири своју моћ, поведе и међухришћанске ратове, што се можда налази и у основи извесне „носталгије за турским“ коју бележи српска литература (Деретић 1981: 359). Такви суморни тонови преовлађују у делима Р. Вест, која представља аустроугарску империју као турску наследницу на Балкану, али и као „најстрашнију од свих страхота“ (Vest 2008: 672, исп. 819).¹⁸

4. Андрићеви критичари између Истока и Запада

Процењивати Андрићево дело по критерију његовог позиционирања између култура Истока и Запада није нимало лак посао, пре свега због тога што не постоје јединствени параметри у вредновању културе Истока у односу, на пример, на културу Запада, и обратно. Разумљиво је, отуда, и извесно неслагање око поимања „источњачких“ и „западњачких“ обележја у Андрићевим делима. То се може добро уочити кроз књижевну критику источњачке ауторке Ђихјанг Ким, упућену између осталог и Андрићевом ранијем критичару Исидори Секулић. Под својством Истока у Андрићевим првим приповеткама, И. Секулић, на пример, препознаје одсуство буржоаског живота, док корејски критичар има управо

¹⁷ Управо на примеру браће Соколовић (Мехмеда и Макарија), Р. Вест пише о сложеном појму „отпадништва“ међу Србима, истичући да „не постоје никакви записи о томе шта се доиста збивало у душама тих људи“ (Vest 2008: 725, исп. и 753, 755).

¹⁸ Р. Вест пише о суседним империјама које су „попут вукова распоређених унаоколо на својим стражњим ногама, чекале (...) час када ће се Турци храмљући повићи и оставити свој плен небрањен“ и које „никада нису опростиле балканским народима који су у том часу, осећајући како у њима оживљава стари сан, устали и узели оно што им припада“ (Исто: 834). А. Рајс ће, као непосредни учесник у Првом светском рату на Балкану, Аустроугарску представити као агресивну, нецивилизовану и геноцидну државу (исп. Радић 2005: 203)

супротан став: „Кад би анализирао неки Азијац, можда Корејац, он би сигурно мислио да то што нема буржоаског интеријера представља црту запада. Дакле, то је ствар разлике у перспективи“, – закључује корејски критичар (Ким 1998: 43). И. Секулић истиче као источњачку црту то што су носиоци догађаја и главни ликови у Андрићевим делима увек мушкарци (1923: 247), док Ђ. Ким наводи примере из источњачке књижевности (кинеске, корејске и јапанске), али и из Андрићевих дела, који противрече овом ставу (1998: 43, 117). И. Секулић препознаје оријенталне „еротске муке“ за женом, које муче јунаке Андрићевих приповедака (1923: 248), док Ђ. Ким истиче да се ова црта не може сматрати искључиво оријенталном, те да је, уосталом, и сам Андрић у *Ex Pontu* „изражавао слично узбуђење пред тајном жене и женског тела“ (1998: 44).¹⁹ Итд.

Ђ. Ким у својој монографији наглашава да јој није било тешко да осети „ту редуцираност коју појам Истока има и у Андрићевом књижевном делу и у српској књижевности у целини“ (1998: 5). Наиме, она више пута у раду подвлачи да се под Истоком у културолошком смислу у Андрићевим делима подразумева „исламски свет“, тј. Османско царство, за разлику од „хришћанског света“ (Исто: 5, 93), те да је подела на Исток и Запад овде условна (Исто: 153). Приступ овом питању није лишен ни других проблема. Јер, тешко је неспутано говорити о културолошким односима у ситуацији када сваки појединац већ произилази из одређеног културолошког миљеа, што подразумева и присуство субјективности, укључујући и одређене предрасуде. Ђ. Ким ће, тако, у својој монографији и сама посегнути за вредновањем западне културе са свог, делом можда личног становишта, у вези са Андрићевом приповетком *Љубав у касаб*. Љубавну везу која се завршава трагично, смрћу девојке Рифке, Ђ. Ким, можда понета и трагиком патријархалне приче, покушава да протумачи цивилизацијским разликама. Јер, по њој, насупротив Рифки и оријенталној касаб, које својим понашањем представљају Исток, – „лакомислени Леденик са својом арогантном супериорности у односу на оријенталне ’урођенике’“, представља Запад, те се и понаша „на свој арогантан западњачки начин“ (1998: 124).²⁰

Праћећи културолошку опозицију Исток – Запад у Андрићевом делу, Ђ. Ким добро уочава виртуелну егзотичност и инспиративност Истока за европског уметника (исп. фус. 12). Фра Петрову реченицу да је управо у Малој Азији „видео слику свих зала које вребају живо чељаде“ (*Проклета авлија*), она објашњава овако: „Зато што Исток нуди приповедачу са Запада један простор који не огра-

¹⁹ Може се, наравно, поћи и од става да је сам Андрић могао баштинити део оријента сачуваног у његовој родној Босни.

²⁰ Вредне су и друштвеноисторијске паралеле између Кореје и Балкана на које она указује у монографији, на пример она о јужнокорејским провинцијама у којима је свет међусобно подељен, пре свега из политичких разлога (Ким 1998: 10–11). Или она која нам представља сличну ситуацију везану за српски и корејски језик, у којима су до данас остали стари језички наноси њихових некадашњих господара – у српском речи из турског, а у корејском речи из кинеског и јапанског (Исто: 27), итд.

ничава његову машту, јер је и њему и његовим читаоцима помало тајанствен, па му се чини да су у њему и најчудније ствари могуће“ (Ким 1998: 105).

*

Андрићево дело дотакло је на много начина питање сусрета Истока и Запада на Балкану, постављајући у исто време нова питања о овој цивилизацијској граници и њеној природи. Где се тачно Андрић, као човек, научник, дипломата и књижевник, налазио у том балканском миљеу, није лако одговорити и тај одговор, свакако, није једностран. Стиче се, међутим, утисак да су ставови Андрића као интелектуалца били врло блиски појединим либералним европским круговима, за које се, додуше, не би могло рећи да су, у исто време, представљали и општеевропску друштвено-политичку и културну мисао. Тај приступ био је, у ствари, приступ стварне интелектуалне слободе и јасне националне заокружености, удаљен, у исто време, од сваког политичког тоталитаризма. То је приступ којим се тада одликује један број врхунских европских интелектуалаца, међу којима и Р. Вест,²¹ чији текстови имају необично много подударности са Андрићевим, те подстичу на даља компаративна трагања. Можда би се, тако, онда могла боље разумети и чињеница да је у онако тешким политичким условима на Балкану након Другог светског рата, из једне новостворене тоталитарне, комунистичке државе за Нобелову награду предложен – и прихваћен – управо Иво Андрић.²²

ЛИТЕРАТУРА

Аврамовић 1994: Зоран Аврамовић, *Однос између научног и књижевног текста Иве Андрића*, Летопис Матице српске, 454/1–2, Нови Сад, 162–173.

Alexander / Elias–Bursać 2006: Ronelle Alexander, Ellen Elias–Bursać, *Bosnian, Croatian, Serbian, A Textbook, With Exercises and Basic Grammar*, The University of Wisconsin Press, XVIII–481.

²¹ Р. Вест се у својим текстовима испољава као огорчени противник комунизма и фашизма. Она сматра Европу одговорном не само зато што је мале балканске земље гурнула у руке Турској царевици и Аустроугарској, већ и због тога што ће након Другог светског рата ове земље „бити препуштене комунистичкој тиранији“ (Vest 2008: 879).

²² Тадашњи југословенски председник, Јосип Броз, отворено је исказивао незадовољство због тога што је И. Андрић, а не М. Крлежа, добио Нобелову награду (Ћосић 2002: 94) (исп. фус. 6). Отуда се могу сматрати непримерени ставови неговани у последње време у појединим светским центрима, који сугеришу да је Андрић био „југословенски“, а Крлежа „хрватски“ писац (Alexander / Elias-Bursać 2006: 110, 167, исп. Радић 2008).

Андрић 1935: Иво Андрић, *Његош као трагични јунак косовске мисли*, у: Иво Андрић, *Уметник и његово дело*, Просвета, Београд 1997, 9–31 (репринт).

Андрић 1946: Иво Андрић, *О Вуку као писцу*, у: Иво Андрић, *Уметник и његово дело*, Просвета, Београд 1997, 71–83 (репринт).

Андрић 1955: Иво Андрић, *На Дрини ћуприја*, Просвета, Београд.

Андрић 1961: Иво Андрић, *Земља, људи и језик код Петра Кочића* у: Иво Андрић, *Уметник и његово дело*, Просвета, Београд 1997, 128–147 (репринт).

Андрић 1995: Иво Андрић, *Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владавине* (докторска дисертација) (превео и приредио за штампу З. Константиновић), Просвета, Београд (друго издање) [наслов оригинала: Ivo Andrić, *Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien unter der türkischen Herrschaft*].

Брајовић 2004: Гордана Брајовић, *Андрић и Милица, Изабрана дела Гордана Брајовић, књига 3*, Народна књига Алфа, Београд.

Vest 2008: Rebeka Vest, *Crno jagnje i sivi soko – Putovanje kroz Jugoslaviju*, II izdanje, Mono i Manjana, Beograd [наслов оригинала: Rebecca West, *Black Lamb and Grey Falcon*, New York 1941].

Vlahović 1984: Petar Vlahović, *Narodi i etničke zajednice sveta*, Vuk Karadžić, Beograd.

Деретић 1981: Јован Деретић, *Српски роман 1800–1950*, Нолит, Београд.

Деретић 1983: Јован Деретић, *Историја српске књижевности*, Нолит, Београд.

Екмечић 1994: Милорад Екмечић, *Аустријска политика у Босни*, Даница – српски народни илустровани календар за годину 1995, Вукова задужбина, Београд, 128–134.

Ким 1998: Ђихјанг Ким, *Источне и западне културе (карактеристике и међусобни односи) у делу Иве Андрића*, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд (докторска дисертација у рукопису).

Ким / Радић 2009: Ђihjang Kim, Prvoslav Radić, *The Balkans in the novel 'The bridge on the Drina'*, Ivo Andrić (*Travnik 1892 – Belgrade 1975*), Славистика, књига XIII, Славистичко друштво Србије, Београд, 464–470.

Палавестра 1991: Предраг Палавестра, *Књижевност – критика идеологије*, Српска књижевна задруга, Београд.

Поповић 1991: Радован Поповић, *Балкански хомер, или живот Иве Андрића*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Радић 2005: Првослав Радић, *Арчибалд Рајс о македонском, српском и неким другим питањима*, Србистички прилози, Зборник у част професора Славка Вукмановића, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 195–209.

Радић 2007: Првослав Радић, *Нобеловац Иво Андрић – књижевна поетика, нација, језик (Културолошки и социолнгвистички аспект)*, Свеске Задужбине Иве Андрића, 24, Задужбина Иве Андрића, Београд, 176–209.

Радић 2008: Првослав Радић, *О екстерној стандардизацији српског језика*, Јужнословенски филолог, LXIV, Институт за српски језик, Београд, 365–383.

Секулић 1923: Исидора Секулић, *Исток у приповеткама Ива Андрића*, Српски књижевни гласник, Београд.

Todorova 1999: Marija Todorova, *Imaginarni Balkan*, Biblioteka XX vek – Čigoja štampa, Beograd.

Трубецкој 2004: Николај Трубецкој, *Европа и човечанство*, Логос, Београд.

Тосић 2002: Добрица Тосић, *Андрићев пријем код Тута*, Свеске Задужбине Иве Андрића, 19, Задужбина Иве Андрића, Београд, 93–111.

Hawkesworth 1984: Celia Hawkesworth, *Ivo Andric: Bridge between East and West*, first published 1984, London, www.books.google.com/books.

Prvoslav Radić

IVO ANDRIĆ BETWEEN THE EAST AND WEST

Summary

Ivo Andrić (Travnik 1892 – Belgrade 1975) was Serbian writer and Nobel Prize winner for Literature („Bridge on the Drina“, 1961). The material for his works was mainly drawn from the history, folklore and culture of his native Bosnia. This region was firstly ruled by the Turks for centuries, afterwards becoming Austro-Hungarian from the second half of the 19th century on. As very young man, Andrić paid special attention to the history and culture of Balkan, before all Bosnia. In 1924, he defended his PhD dissertation in Graz (Austria), on topic – „The development of spiritual life in Bosnia under the influence of Turkish reign“ („Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien unter der türkischen Herrschaft“).

Bosnia as a homeland, placed on the civilization border between the East and the West, found a permanent place in Andrić's literary and scientific works. In his dissertation he described the period when Bosnia was under the Turks as „the five-century flood“, „the separation wall“, which „leads to the loss of customs and to the degradation in every sense“. Here he describes the life of Orthodox Serbs, Catholics and Hebrews in Bosnia, and also the life of the population which had to accept Islam because of the social privileges. These facts which talk about the tragic collisions of different worlds and their cultures will find their places in Andrić's literary works too. Here he is also preoccupied with historical position of Bosnia, placed on the very border between Turkey and Europe. Andrić pointed at the tragic confrontations of different cultures on the Balkans, which never ceased to exist all these centuries.